

PANORAMA SOBRE O USO DE DRONE NA MINERAÇÃO SUBTERRÂNEA*

Silva, Cassiano Emílio da ¹
Silva, José Margarida da ²
Duque, Tiago Rocha Faria ³

Resumo

Este artigo analisa as pesquisas recentes feitas na área de drones para aplicação na mineração subterrânea. A pesquisa consistiu na busca de palavras-chave e seleção de estudos de caso. O ambiente subterrâneo é difícil para a operação de drones, pois é confinado, com diversos obstáculos, iluminação deficiente, poeira ou umidade. O problema de estabilização e navegação de drones em ambientes de GNSS (Sistema Global de Navegação de Satélite) negado exige soluções especiais que só puderam ser superadas recentemente. São discutidos e comparados sistemas de monitoramento de cavidades tradicionais e o uso de drones como substitutos nesses monitoramentos de cavidades. Por fim, são expandidos os usos atuais e futuros que essa tecnologia vai desempenhar na mineração subterrânea e apontadas as facilidades e dificuldades a serem superadas para maior difusão dessa tecnologia na mineração.

Palavras-chave: Drones na mineração subterrânea; Monitoramento de cavidades com drones; Fotogrametria com drones

OVERVIEW OF DRONE USE IN UNDERGROUND MINING

Abstract

This article analyzes recent research carried out in the area of drones for application in underground mining. The research consisted of searching for keywords and selecting case studies. The underground environment is difficult for the operation of drones, as it is confined, with several obstacles, poor lighting, dust or humidity. The problem of stabilizing and navigating drones in denied GNSS environments requires special solutions that could only be overcome recently. Traditional cavity monitoring systems and the use of drones as substitutes in these cavity monitoring are discussed and compared. Finally, the current and future uses that this technology will play in underground mining are expanded and the facilities and difficulties to be overcome for further dissemination of this technology in mining are pointed out.

Keywords: Drones in underground mining; Monitoring of cavities with drones; Photogrammetry with drones.

¹ Aluno do curso de Pós-Graduação em Engenharia Mineral do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto e graduado em Engenharia de Minas.

² Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é Professor do curso de Pós-Graduação em Engenharia Mineral do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto.

³ Mestre em Ciências Naturais na área de concentração em Geologia Estrutural e Tectônica pela Universidade Federal de Ouro Preto e graduado em Engenharia Geológica.

⁴

1 INTRODUÇÃO

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT's) são as aeronaves conhecidas popularmente como drones, voam sem piloto a bordo, são controlados remotamente por ondas de rádio ou de forma autônoma com uma rota pré-determinada. Este tipo de aeronave não apresenta tamanho específico, podem ter asas fixas, multirotores ou ainda híbridos e são equipados com acessórios que permitem fazer vídeos, fotos ou outro sensor portátil para missões determinadas, Kardasz *et al.* [19].

O desenvolvimento de aeronaves não tripuladas é de longa data. O maior avanço e adesão da tecnologia só foram possível na última década, com a produção de drones em larga escala, com qualidade e preço mais acessível produzidos na China.

Vêm crescendo o número de empresas de mineração que fazem uso da recente tecnologia que emprega drones equipados com sensores digitais, tirando grande proveito da facilidade da geração de imagens aéreas de alta resolução que podem ser processadas para produzir modelos fotogramétricos de alta resolução, a partir disso, gerar laudos, previsões e cálculos topográficos, Azhari *et al.* [2, 7, 20 e 21]. Os drones são um *hotspot* na pesquisa científica atual, Ren H. *et al* [24].

O uso de drones na mineração ainda é pouco difundido no Brasil. No exterior já existem fabricantes, serviços e pesquisas acadêmicas de inovação com o uso de drones no ambiente subterrâneo. Este artigo pretende reunir informações e aplicações que se tem feito no campo de drones nos ambientes subterrâneos.

2 DESENVOLVIMENTO

O objeto específico desse artigo é avaliar aplicação de drones no ambiente subterrâneo. A metodologia usada para o artigo foi uma revisão sistemática com base na pesquisa de palavras chaves dos termos em inglês *drones and underground mining* em dois bancos de dados científicos, Google acadêmico e Periódico da Capes, os resultados são apresentados tabela 01. Cabe ressaltar que a pesquisa dos termos na língua portuguesa não remeteu a nenhum resultado após a aplicação dos critérios de pesquisa, o trabalho de Freire & Cota [8] na mina de ouro de Cuiabá em Sabará, Minas Gerais foi publicado em inglês.

Tabela 1. Resultado da pesquisa por palavras chaves

Banco de dados	Resultados apontados	Após aplicação dos critérios	a	Artigos disponíveis gratuitamente	Artigos pagos
Google Acadêmico	335				
Periódicos da capes	308	34		21	13

As tecnologias que permitiram o uso de drones em ambientes com GNSS negado como no caso do ambiente subterrâneo são recentes, portanto a pesquisa considerou artigos com publicação a partir de 2016. Foi usado como critério de exclusão artigos que descreviam operações de drones em ambientes abertos, mesmo que auxiliassem de algum modo a lavra subterrânea, como por exemplo monitoramento de subsidência

de superfície e detecção de gás e incêndio em camadas rasas de minas de carvão subterrâneo. As reportagens de revistas do setor que não possuem caráter científico também foram excluídas. Alguns dos artigos pesquisados apresentam barreira de acesso e necessitam de pagamento para sua leitura, estes não estão inclusos nas referências bibliográficas já que a leitura fica restrita ao resumo e palavras-chaves do documento. Desta forma, o artigo pretende apresentar um panorama geral das utilidades dos drones na mina subterrânea e fazer uma análise dos fatores positivos e negativos que essa ferramenta pode apresentar para melhorar o gerenciamento da mina.

3 Revisão Bibliográfica

A mineração subterrânea necessita de maior atenção para manter um nível adequado de segurança por ser executada em um ambiente confinado com vários pontos de transferência de minério e passagens estreitas que demandam maior atenção e vigilância para não bloquear o escoamento da produção e preservar a vida e o patrimônio da empresa. A tecnologia é um aliado importante para diminuir a exposição ao risco, reduzir custos e monitorar os processos, alguns exemplos são encontrados com o uso de equipamentos autônomos, ventilação sob demanda (VOD) e monitoramento de cavidades a laser (CMS) e, recentemente, algumas minas estão experimentando o uso de drones.

Em geral, os drones de asa fixa são utilizados para mapear áreas muito extensas. Já os multirrotores têm tempos de voo mais curtos, já que gastam parte da energia para pairar sobre o ponto de inspeção e desta forma coletar dados mais precisos e em resoluções ainda maiores por permitirem melhores condições de manuseio remoto dos sensores e câmeras transportados, Ferreira [7].

A flexibilidade de operação de drones no ambiente subterrâneo é restrita se comparada ao uso de drones céu aberto. Existem muitos desafios para operá-los e coletar imagens de alta qualidade em ambientes subterrâneos, incluindo pouca iluminação e visibilidade, poeira, água, espaços confinados, turbulência do ar e falta de cobertura GNSS para navegação, que é um dos alicerces para gerar estabilidade e evitar colisão, Azhari *et. al.* [2, 3, 21 e 22]. Os drones que operam em mina subterrânea podem usar uma armadura de proteção para o caso de queda ou colisão, ver figura 01. Existe também uma experiência com uso de zepelim relatado por Freire & Cota [11] na mina de ouro de Cuiabá em Sabará, Minas Gerais.

Figura 1. Tipos de veículos aéreos usados na mineração subterrânea: (a) Zepelim; (b) Dji M210; (c) Elios 1; (d) Elios 2. Fonte: Shahmoradi, *et al.* [26]

Para contornar o problema da falta de GNSS parte-se para o sistema SLAM (Algoritmo de Localização e Mapeamento Simultâneo) que geralmente funciona usando um

scanner a **laser** para construir uma nuvem de pontos do ambiente e dos obstáculos circundantes ao mesmo tempo em que identifica a posição do veículo dentro da nuvem de pontos, Durrant *et al* [7]. A figura 2 mostra um drone carregando uma unidade de digitalização móvel inteligente a *laser* para mapeamento autônomo em áreas difíceis e inacessíveis e, dessa forma, fornece recursos também de voo autônomo e semiautônomo com coleta de imagens e vídeos, Emesent, [11].

Figura 2 - Sensor Lidar para acoplar em um drone comum para realizar voo em ambientes com GNSS negado. Fonte: Emesent [13] adaptado.

Levantamentos de cavidades são realizados rotineiramente em minas subterrâneas por vários motivos, incluindo inspeção da rocha escavada medições de massa, monitoramento da geometria da cavidade, suas características geológicas, e identificação de condições de rocha potencialmente perigosas. Essas cavidades que são numerosas incluem realces, passagens de minério e outras aberturas subterrâneas, Ahmed *et al.* [1-3 e 22].

Embora existam áreas que são **barricadas** e de acesso restrito a trabalhadores, como realces e passagens de minério, se faz necessário caracterizar as propriedades da rocha dentro dessas áreas para completar análises de estabilidade e modelagem de zonas de **ruptura** potencial. Grandes eventos de queda de rocha vinda dessa área podem criar uma explosão de ar de alta pressão que pode viajar através dos trabalhos subterrâneos, prejudicando potencialmente pessoas, serviços e equipamentos, Becker [3].

A maioria das minas usam Sistemas de Monitoramento de Cavidade (CMS) para a finalidade de inspeção. Esses sistemas são compostos por um *laser*, que é continuamente girado em diversos ângulos para medir as distâncias das obstruções ao redor do *laser* chefe, Azhari *et. al.* [2 e 12]. Todos esses pontos coletados durante a varredura são chamados de nuvem de pontos que é usada para criar uma malha de arame da superfície da cavidade e, posteriormente, usada para criar uma superfície sólida e assim calcular o volume da cavidade Ahmed *et al.* [1, 2 e 22]. A figura 03 exemplifica a operação CMS em campo.

Figura 3 - (a) Laser de monitoramento de cavidades. (b) e (c) - Equipamento em operação de leitura. Fonte: adaptado de: www.teledyneoptech.com. [12].

Não é seguro para as pessoas entrarem em todos os locais de uma mina porque algumas áreas podem ter riscos de quedas de **rochas** pendentes, o que impede a realização de inspeções ou resulta em inspeções feitas de forma parcial, com lacunas de informações de alguns pontos porque o *scanner* só pode ser posicionado dentro da linha de visão da abertura sem suporte, deixando **lacuna** nos dados em todas as áreas que estão escondidas nos cantos ou atrás de rochas salientes. O tempo gasto de uma inspeção completa incluindo a digitalização pode levar uma hora ou mais. Realces lateralmente extensos e aberturas de formato irregular geralmente requerem várias varreduras separadas de diferentes pontos de acesso. O sistema deve ser mantido estacionário durante as varreduras, deixando o *laser* exposto a risco de ser atingido por queda de material, Ahmed *et. al.* [1 e 2].

Um novo método de inspeção de cavidades que envolve um sistema leve o suficiente para ser montado em drones aéreos, capaz de realizar varreduras fixas e móveis, pode superar todas as dificuldades que o método CMS tradicional possui. A capacidade de digitalização móvel permite que o sistema faça a varredura de áreas bloqueadas por obstruções no CMS tradicional. O tempo de configuração e digitalização é reduzido e não é preciso realizar o registro de pré digitalização que consome muito tempo. Um sensor a *laser* portátil também é refletido e medido, permitindo dedução de características, como rachaduras e falhas a partir dos dados coletados garantindo a extração de características geotécnicas do maciço, Ahmed *et. al.* [1 e 3]. A varredura móvel baseada em drone leva poucos minutos e envolve o voo para dentro e para fora do realce com o *scanner* em execução no modo SLAM. A varredura realizada é mais detalhada do que a realizada pelo scanner CMS tradicional, a densidade da nuvem de pontos é maior, **m**ais uniforme e sem pontos de sombras. Na figura 4 temos a comparação lado a lado de um mesmo realce medido pelo sistema de CMS e pelo drone com um sensor a *laser* portátil.

Figura 4 - Comparação de um mesmo realce medido com o método tradicional de CMS e o escaneamento com sensor montado no drone à direita. Fonte: Ahmed et al. [1].

Na figura 5 temos a inspeção de um ponto de obstrução de retirada de minério, situação que seria de difícil inspeção mesmo com o CMS tradicional. A figura 6 mostra a inspeção de enchimento de um realce de grandes dimensões onde o drone é capaz de entrar no realce e trazer informações precisas.

Figura 5 - Inspeção de um enchimento de um realce com grandes dimensões. Fonte: Ahmed et al.[1].

Figura 6 - Inspeção detalhada em um ponto de obstrução de passagem de minério. Fonte: Ahmed et al. [1].

A fotogrametria é baseada na geometria de perspectiva. É uma técnica de sobreposição de múltiplas imagens que se recobrem em 2D para criar nuvem de pontos e modelos 3D. As coordenadas X, Y e Z são estimadas de diferentes pontos de vista, a demonstração da técnica é mostrada na figura 07. Através da coleta de imagens de qualidade para o processo fotogramétrico é possível gerar uma nuvem de pontos com resolução suficientemente alta para extrair informações geotécnicas, como caracterização da rocha, inspeção visual, volume do realce, análise de detonação e treinamento em realidade virtual, Azhari *et. al.* [2, 3, 12 e 16].

Figura 07 - Exemplo de como funciona a fotogrametria para formar uma imagem 3d, a câmera tira várias imagens que são sobrepostas. Fonte: Janiszewski [12].

Os dados fotogramétricos podem ser competitivamente acurados quando comparado ao *laser* com o uso de pontos georreferenciados e de controle, Becker *et. al.* [3 e 22]. As nuvens de pontos criadas a partir do sistema com scanners a *laser* geralmente são pobres em metadados e precisas na geometria do vazio. As nuvens de pontos de fotogrametria incluem dados RGB que permitem ver estruturas geológicas como descontinuidades de rocha, grau de intemperismo, presença de água e mineralizações. Alguns drones podem carregar simultaneamente um scanner a *laser* para capturar nuvens de pontos geometricamente precisas e uma câmera para coletar imagens RGB de alta qualidade. As varreduras a *laser* podem então ser usadas em conjunto com nuvens de pontos fotogramétricos para melhorar a precisão geométrica em locais onde faltam pontos de controle georreferenciados na mina, ao mesmo tempo que se obtém metadados RGB, Becker [3].

A bibliografia em fotogrametria subterrânea é escassa devido às dificuldades para se obter fotografias de qualidade no ambiente subterrâneo. Alguns procedimentos e técnicas estão sendo testados para serem aplicados com drones. O padrão de voo

necessário para coletar dados de fotogrametria é diferente do padrão de voo que seria usado para explorar de forma autônoma uma abertura inacessível. A qualidade dos dados de fotogrametria coletados também depende da capacidade do piloto de compreender e voar em um padrão favorável à modelagem fotogramétrica, havendo uma curva de aprendizado específica para área de fotogrametria, Becker [3].

Ainda existem deficiências no uso de drones nestes ambientes que precisam ser sanadas. O sinal entre o piloto e o drone pode ser perdido em curvas, em torno de obstáculos ou devido à distância. Além disso, uma colisão ou acidente do equipamento tem grandes consequências e normalmente resultará em danos no equipamento, Becker [3].

A resolução dos pontos individuais coletada pelos drones na fotogrametria contém um ruído adicional em comparação com o ruído gerado no subsolo com *laser* e isto pode ser atribuído a vários fatores, incluindo poeira gerada pelo drone, não uniformidade das condições de luz, resultando em escuridão em algumas imagens, Raj [22]. Outras recomendações observadas são a manutenção de uma distância constante da parede, as condições de iluminação devem permanecer contínuas na imagem e, sempre que possível, desligar todas as outras fontes de luz durante o voo. Becker *et. al.* [3 e 22].

Em resumo, o processo de monitoramento de cavidades com sensor a *laser* portátil no drone é mais simples e fácil de executar embora tenha menor quantidade de metadados gerados. A fotogrametria é mais complicada de executar no ambiente subterrâneo e a quantidade de metadados é muito melhor no quesito de qualidade de informações geotécnicas. O preço de um drone para inspeção de cavidades é **competitivo** frente ao sistema tradicional de monitoramento de cavidade, Becker [3]. O processamento e compilação de dados fotogramétricos podem ser **feitos usando-se** *softwares* gratuitos, Raj [22].

4 Discussão

Após contornar a dificuldade de voo e estabilização do drone no ambiente subterrâneo, os drones se tornam uma plataforma confiável para transportar diferentes sensores com base no tipo de sua missão. A figura 8 traz os tipos de sensores já desenvolvidos para aplicação em drones.

Figura 8 - Exemplos de miniaturas de sensores que podem ser usados em drone. (a) Sensor infravermelho (b) Sensor ultrassônico (c) **Câmera** RGB (d) **Câmeras** estéreo (e) Sensores de telêmetros a *laser* (f) Radar UWB (g) Sensor hiperspectral (h) Sensores magnéticos (i) sensor de gás (j) Sensor VNIR de espectro *laser*. Fonte: Shahmoradi, et al. [25].

Estudos comparativos de desempenho e qualidade dos dados devem sempre ser elaborados porque a captação de informações é feita em movimento ou com drone pairando sobre um ponto e pode haver geração de poeira, ruídos de interferência das hélices nos sensores ou das ondas de rádio. Outra situação que pode ocorrer é a pulverização de água para controlar a poeira e com isso passa-se a ter umidade sobre os sensores. Em ambas as situações, poeira ou umidade, variam durante a operação da mina e são fatores que devem ser estudados na seleção dos sensores, Cunha & Youcef [6].

Hoffman [15] levanta a possibilidade dos drones auxiliarem em missões de salvamento fazendo entrada remota nas galerias inspecionando as condições do ambiente afetado. O drone seria transportado por um veículo terrestre não tripulado e quando não mais conseguisse progredir devido aos obstáculos, este lançaria o drone para complementar a inspeção da área. Um drone com capacidade maior de carga também pode atuar no suporte da comunicação carregando repetidores de sinal ou materiais de primeiros socorros.

Os drones equipados com uma câmera termal e sensores de gás podem fazer inspeções de segurança e atuar na prevenção de incêndios. Os dados, além de serem coletados em pontos fixos por sensores fixos podem ter uma redundância em inspeções móveis com drones. Outras possibilidades de uso são análise granulométrica, auxílio no monitoramento ambiental e mapeamento e inspeção de antigas galerias Brown *et. al.* [4, 17-18 e 25].

A mineração subterrânea em condições profundas precisa de maior quantidade de dados para poder compreender o comportamento do maciço rochoso em resposta ao campo de tensões em constante mudança e operar com segurança e eficiência em tais ambientes extremos, Jones, *et al.* [17]. Os mesmos autores descrevem em três níveis de automação para um drone de forma que as inspeções irão ser feitas automaticamente com mínima interferência humana no futuro próximo.

- **Nível 1 de autonomia - modo assistido por piloto**

- Prevenção de colisão omnidirecional (bolha virtual ao redor do drone)
- Posicionamento negado por GNSS e voo permite um voo seguro perto de estruturas em ambientes com GNSS negado.

- **Autonomia nível 2a - modo Waypoint**

- Define pontos de passagem em um mapa existente para voos de rotina pré-programados com GNSS negado.
- Permite voo além da linha de visão com quase nenhuma intervenção do piloto.

- **Nível de autonomia 2b - modo de waypoint interativo**

- *Tap-to-fly* no mapa de transmissão ao vivo, define pontos de referência em um mapa transmitido diretamente do *Hovermap* durante um voo.
- Inclui prevenção de colisão, permite voo além da linha de visão com o mínimo de intervenção do piloto.

- **Autonomia nível 3 - Exploração autônoma**
 - Execução da missão com um único clique, sem *waypoints*, apenas aponte - clique - explore - retorne.
 - Registro automático baseado em SLAM, utiliza os metadados coletados pelo hardware para fazer várias varreduras e criar um único resultado.
 - Resposta rápida em resultados que requerem detecção de mudança.
 - Colorização de nuvens de pontos.
 - Fornece dados adicionais para classificação.
 - Imagens fotográficas para interpretação.

5 Conclusão

A indústria de drones está em franco desenvolvimento, existindo inúmeras possibilidades de concepção do número de hélices, formas de propulsão e capacidade de carga. Já se têm empresas de comércio virtual com testes para entrega de compras por drones e isto deve melhorar em muito a capacidade de carga e autonomia de drones encontrados no mercado bem como o acesso e preço de tecnologia como SLAM, que estão sendo trabalhadas para serem usadas em drones mais simples e com melhor custo-benefício.

As vantagens de usar drones são inúmeras como rápida coleta de dados, baixo custo de repetição de voo, permitindo a inspeção de lugares perigosos de forma inédita e geração de informações e soluções de problemas que antes não podiam ser observados, como casos de minérios presos no realce e medições de diluição com *overbreak* com precisão.

O desenvolvimento de sensores para mineração necessita de robustez e confiabilidade, pois será submetido a um ambiente em condições severas como alta temperatura, baixa luminosidade, umidade, poeira e obstáculos. O estudo comparativo entre dados coletados pelo sensor portátil do drone e a forma tradicional de coleta devem sempre ser realizados para garantir que o sensor não estará sujeito a interferência e para constatar que os dados possuem qualidade equivalente.

A aplicação de drones no ambiente subterrâneo é uma ferramenta polivalente que serve de plataforma para diversos sensores, como já enfatizado por Ren *et al* [24], sendo um *hotspot* da pesquisa científica atual.

A aquisição de um drone com sistema SLAM permite executar medições a *laser* e ainda consegue agregar inspeções por vídeo e consegue ser competitivo frente ao sistema tradicional de monitoramento de cavidades. A capacidade de realizar a fotogrametria com drones nas galerias subterrâneas é possível e foi provado por alguns trabalhos como o de Becker [3] e Raj [22] embora a técnica precise de mais treinamentos para pilotos de drones e cuidados na captação dos dados como iluminação e distância.

Uma melhoria global na geotecnia da mina pode ser obtida na forma de mais observações de dados, afinal informações geotécnicas são necessárias para modelar e prever o potencial de rupturas estruturais e dimensionar o suporte necessário a fim de garantir um ambiente de trabalho seguro para trabalhadores Becker [3]. Quedas

de rocha são uma das principais causas de mortes de trabalhadores em minas de minerais metálicos, portanto, os esforços para prever, mitigar e remediar esses eventos são uma prioridade de segurança vital, Benton *et al.*[3].

O uso de drones na mineração tem se tornado cada vez mais comum em cavas a céu aberto no Brasil e vem crescendo cada vez mais principalmente devido à viabilidade e adaptabilidade. Apesar de despertar interesse, o elemento que o limita o uso é o manuseio das imagens e do equipamento. É necessária uma equipe especializada em geoprocessamento que seja capaz de fazer a análise de grande quantidade de informação gerada, Ferreira [7].

Um drone especializado para operação no ambiente subterrâneo é encontrado na faixa de US\$20.000,00 a US\$25.000,00. É um equipamento de certa forma frágil e sujeito a quedas e impactos, podendo as peças serem substituídas em caso de quebra, sendo necessário ponderar esse risco. Sistemas de automação como proposto por Jones *et al.* [17] estão em testes e as pesquisas vão facilitar a abordagem de questões ligadas a rotina de operação de coleta de dados e inspeções, trazendo segurança e confiabilidade para a operação do equipamento.

A tecnologia de drones no ambiente subterrâneo é compatível com o contexto de uma mineração inteligente com uma gestão científica baseada em dados de campo e inspeção constantes para aumentar a segurança e a produtividade.

REFERÊNCIAS

- 1 Ahmed, S. N., Gagnon, J. D., Makhdoom, M. N., Naeem, R., & Wang, J. New methods and equipment for three-dimensional laser scanning, mapping and profiling underground mine cavities. In: Proceedings of the First International Conference on Underground Mining Technology. Australian Centre for Geomechanics, 2017. p. 467-473.
- 2 Azhari, F., Kiely, S., Sennersten, C., Lindley, C., Matuszak, M., & Hogwood, S.. A comparison of sensors for underground void mapping by unmanned aerial vehicles. In: Proceedings of the First International Conference on Underground Mining Technology. Australian Centre for Geomechanics, 2017. p. 419-430.
- 3 Becker, R. Development of a Methodology for the Evaluation of UAV-Based Photogrammetry: Implementation at an Underground Mine. [Tese de Mestrado] Montana Tech. 2019.
- 4 Brown, L. et al. The Design of Prometheus: A Reconfigurable UAV for Subterranean Mine Inspection. *Robotics*, 2020, v. 9, n. 4, p. 95.
- 5 Cong, T. K.; Heng, L. Y.; Xiang, T. Z.. Mapping of unknown environments with an autonomous drone swarm. *Group*, 2019, v. 11, p. 17.
- 6 Cunha, F.; Youcef-Toumi, K.. Ultra-wideband radar for robust inspection drone in underground coal mines. In: 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2018. p. 86-92
- 7 Durrant-Whyte, H., & Bailey, T. Simultaneous Localization and Mapping: Part 1. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2006, 99-108
- 8 Debashish, C.; Srikant, A. Development of systems for monitoring stability of large excavations. In: Recent Advances in Rock Engineering (RARE 2016). Atlantis Press, 2016. p. 429-439.
- 9 Emesent Hovermap. Disponível em: <<https://www.emesent.io/hovermap/>>. Acesso em: 6 Feb.2021.
- 10 Ferreira, T. R. Volume útil de pilha de granel com retomada inferior. [Tese de mestrado] PPGEM/ UFOP] 2017.

- 11 Fite, R., Khattak, S., Feil-Seifer, D., & Alexis, K. History-Aware Free Space Detection for Efficient Autonomous Exploration using Aerial Robots. In: 2019 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2019. p. 1-8.
- 12 Freire, G. R.; Cota, R. F. Capture of images in inaccessible areas in an underground mine using an unmanned aerial vehicle. In: Proceedings of the First International Conference on Underground Mining Technology, Proceedings. 2017, Australian Centre for Geomechanics.
- 13 Home | Teledyne Optech. Teledyneoptech.com. [Acesso em: 4 Feb.2021]. Disponível em: <<https://www.teledyneoptech.com/en/home/>>..
- 14 Green, J.; Marnewick, A.; Pretorius, J. H. C. Requirements elicitation interviews and applications for an underground remote-piloted aerial system. 2016.
- 15 Hoffman, S. R. Latching mechanism between UAV and UGV team for mine rescue. 2017. Tese de Doutorado. University of Alaska Fairbanks.
- 16 Janiszewski, M. Photogrammetric solutions for rock mass characterization in underground openings. 2020.
- 17 Jones, E., Sofonia, J., Canales, C., Hrabar, S., & Kendoul, F. Advances and applications for automated drones in underground mining operations. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Deep and High Stress Mining, Proceedings. The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2019. p. 323-334.
- 18 Jones, E., Sofonia, J., Canales, C., Hrabar, S., & Kendoul, F. Applications for the Hovermap autonomous drone system in underground mining operations. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2020, v. 120, n. 1, p. 49-56.
- 19 Kardasz, Piotr et al. Drones and possibilities of their using. Journal of Civil & Environmental Engineering, 2016, v. 6, n. 3, p. 1-7.
- 20 Lee, Sungjae; Choi, Yosoon. Reviews of unmanned aerial vehicle (drone) technology trends and its applications in the mining industry. Geosystem Engineering, 2016, v. 19, n. 4, p. 197-204.
- 21 Preston, R. P.; Roy, J. Use of unmanned aerial vehicles to supplement conventional investigation methods for underground open void stability and mitigation. In: Proceedings of the First International Conference on Underground Mining Technology. Australian Centre for Geomechanics, 2017. p. 609-616.
- 22 Raj, P. Use of Drones in an Underground Mine for Geotechnical Monitoring. [Tese de Mestrado] Universidade do Arizona. 2019.
- 23 Raval, S., Banerjee, B. P., Singh, S. K., & Canbulat, I. A preliminary investigation of mobile mapping technology for underground mining. In: IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2019. p. 6071-6074.
- 24 Ren, H., Zhao, Y., Xiao, W., & Hu, Z. A review of UAV monitoring in mining areas: Current status and future perspectives. International Journal of Coal Science & Technology, 2019, v. 6, n. 3, p. 320-333.
- 25 Shahmoradi, J., Talebi, E., Roghanchi, P., & Hassanalain, M. A Comprehensive Review of Applications of Drone Technology in the Mining Industry. Drones, 2020, v. 4, n. 3, p. 34.
- 26 Vanegas Alvarez, Fernando. Uncertainty based online planning for UAV missions in GPS-denied and cluttered environments. [Tese de Doutorado] Queensland University of Technology. 2017.